

ГРАЧЕВА Елена Викторовна

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Тульский филиал (Тула, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: glv14@list.ru*

АНАЛИЗ СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «ТУЛЬСКИЙ»)

Статья посвящена исследованию ситуации, сложившейся в сегменте промышленного туризма, в рамках функционирования территории туристско-рекреационного кластера «Тульский». Дана общая характеристика промышленного (индустриального) туризма как одного из способов развития регионов Российской Федерации, а также представлен комплекс критериев классификации объектов данного вида туризма. Отмечено, что промышленный туризм в нашей стране вырос до самостоятельного направления, достигнув такого уровня популярности, что на него обратило внимание государство. Выделен ряд особых преимуществ туристско-рекреационных кластеров для разных категорий участников рынка индустрии гостеприимства, а также то, что использование промтуризма в качестве базы при формировании кластера сможет приносить неплохие дивиденды – экономические, имиджевые, воспитательно-образовательные, стимулируя привлечение в регион туристических потоков и подтверждая высокий научно-технический потенциал региона. Показано, что разработка и активное функционирование кластера «Тульский», как и других туристических кластеров региона, находится в стадии становления, равно как и система управления ими находится в стадии формирования и развития. Ясно, что подобный живой процесс не может протекать идеально гладко, и некоторые его издержки были указаны в представленной статье. На основании представленных в статье материалов и применения эмпирического подхода, автором был выявлен ряд проблем, сдерживающие развитие промышленного туризма как средства комплексного развития на территории туристско-рекреационного кластера «Тульский».

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, промышленный туризм, индустриальное наследие, комплексное развитие территории, Тульская область

Для цитирования: Грачева Е.В. Анализ сектора промышленного туризма в рамках использования кластерного подхода к развитию регионов Российской Федерации (на примере туристско-рекреационного кластера «Тульский») // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 103–117. DOI: 10.5281/zenodo.10561327.

Дата поступления в редакцию: 8 июля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

UDC 338.486+379.851 EDN: KWSKPY
DOI: 10.5281/zenodo.10561327

Elena V. GRACHEVA

*Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, Tula branch (Tula, Russia)
PhD in Economics; e-mail: glv14@list.ru*

AN ANALYSIS OF INDUSTRIAL TOURISM THROUGH CLUSTER APPROACH TO THE DEVELOPING THE RUSSIAN REGIONS (THE CASE OF THE TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTER "TULSKY")

Abstract. *The article is devoted to the study of the situation that has developed in the segment of industrial tourism, within the framework of the functioning of the territory of the tourist and recreational cluster "Tulsky". A general description of industrial (industrial) tourism as one of the ways of developing the regions of the Russian Federation is given, and a set of criteria for classifying objects of this type of tourism is presented. It is noted that industrial tourism in our country has grown to an independent direction, reaching such a level of popularity that the state paid attention to it. A number of special advantages of tourist and recreational clusters for different categories of participants in the hospitality industry market are highlighted, as well as the fact that the use of industrial tourism as a base in the formation of a cluster can bring good dividends - economic, image, educational and educational, stimulating the attraction of tourist flows to the region and confirming high scientific and technical potential of the region. It is shown that the development and active functioning of the Tulsky cluster, as well as other tourist clusters in the region, is in its infancy, as well as their management system is in the process of formation and development. It is clear that such a living process cannot proceed perfectly smoothly, and some of its costs have been indicated in the presented article. Based on the materials presented in the article and the application of an empirical approach, the author identified a number of problems that hinder the development of industrial tourism as a means of integrated development on the territory of the tourist and recreational cluster "Tulsky".*

Keywords: *tourist and recreational cluster, industrial tourism, industrial heritage, integrated development of the territory, Tula region*

Citation: Gracheva, E. V. (2023). An analysis of industrial tourism through cluster approach to developing the Russian regions (the case of the tourist and recreational cluster "Tulsky"). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 103–117. doi: 10.5281/zenodo.10561327. (In Russ.).

Article History

Received 8 July 2023

Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие промышленного туризма способствует привлечению туристического потока, росту инвестиционной привлекательности региона, подтверждению его высокого научно-технического потенциала, а также сохранению индустриального наследия на территории субъекта РФ. Тульская область обладает богатой промышленной историей и большим промышленным потенциалом. В регионе имеются производственные предприятия, производящие известную на весь мир машиностроительную и металлургическую продукцию, а также уникальные проектно-конструкторские бюро, которые могут представлять собой перспективные объекты туристического показа.

При этом развитие промышленного туризма возможно только при все более тесном взаимодействии региональных органов власти, промышленных предприятий, представителей туристической отрасли и других объектов туристической инфраструктуры. Кластеризация туристической отрасли со специализацией на промышленном туризме может стать действенным способом в создании и продвижении положительного территориального бренда и эффективным инструментом для привлечения как инвесторов, так и туристов [5].

Кроме того, развитие промышленного туризма в рамках туристско-рекреационного кластера становится толчком и для других секторов экономики региона, которая связана с обслуживанием туристических потоков – питание, размещение, транспортное сопровождение и прочее. Продвижение сектора промтуризма в субъектах Российской Федерации положительно влияет на наполняемость регионального бюджета за счёт увеличения налоговых поступлений, связанных с развитием малого и среднего бизнеса, ростом товарооборота и инвестиционной привлекательности региона, прямой и косвенной занятости и др.

Основная часть

Текущие внешнеполитические реалии и снижение объёмов выездного туризма в

нашей стране привели к тому, что основным трендом в развитии туристической отрасли РФ на данный момент становится развитие новых форматов отдыха, среди которых не последнее место занимает промышленный туризм.

Получение туристом уникального опыта и впечатлений вместе с обширным индустриальным наследием России создаёт предпосылки для развития сектора промышленного туризма в регионах. Промышленный (индустриальный) туризм — это туризм, для которого основным туристским ресурсом являются индустриальные объекты, включая регулярные туристические туры на действующие или когда-то действовавшие промышленные предприятия, часто характерные для конкретной местности.

Туристов, отдающих предпочтение промышленному туризму, привлекают знакомство, как с продуктами предприятия, так и технологическими процессами для их производства, например: металлообработка, добыча полезных ископаемых, выращивание продукции сельского хозяйства, пищевое производство и другие. Немаловажное значение при этом имеют известные бренды и сувениры, которые можно приобрести во время посещения объектов промышленного туризма.

Особенности и классификация промышленного туризма

Общепринятой классификации видов промышленного туризма на данный момент в научной литературе не представлено, однако, на основании применения критерия типа посещаемых индустриальных объектов, можно выделить две большие группы – некоммерческий нерегулируемый промышленный туризм и коммерческий регулируемый (рис. 1).

К некоммерческому промышленному туризму относится самостоятельное исследование туристом объектов и территорий производственного и специального назначения, а также заброшенных сооружений для удовлетворения своего поисково-исследовательского интереса или получения эстетического удовольствия.

Рис. 1 – Классификация промышленного туризма по степени участия органов власти в сфере туризма

При этом большая часть туристов не имеет желания исследовать объекты промышленности активными методами, и, тем более, с нелегальным проникновением на их территорию. Как правило, путешествующие удовлетворяются разглядыванием промышленных пейзажей и объектов индустриальной архитектуры со стороны либо экскурсиями на действующие промышленные предприятия. Для этой категории путешественников существует регулируемый коммерческий (организованный) туризм, который можно классифицировать как по отраслям промышленности, на объекты которой организовано посещение, так и по типам промышленных объектов.

К промышленным объектам организованного туризма будут относиться (рис. 2):

- объекты инфраструктуры грузовых и пассажирских транспортных средств, куда могут быть отнесены всевозможные железнодорожные, пути, развязки и депо, аэропорты и аэровокзалы, порты, дороги и пр.;
- особые виды городской архитектуры, которые включают в себя промышленное зодчество, то есть архитектуру заводов, фабрик и других зданий производственного назначения, как часть городского

архитектурного комплекса, а также архитектуру периода социалистической индустриализации;

- действующие промышленные объекты – промышленные предприятия;
- недействующие или музеефицированные объекты производственного назначения: заводы, предприятия, карьеры, шахты и т.д.;
- выставки и музеи техники разнообразного функционального назначения, включая военно-промышленную технику.

Рис. 2 – Классификация коммерческого регулируемого промышленного туризма

Организованный туризм предполагает заранее разработанную специальными структурами программу путешествия для туриста(-ов) согласно их пожеланиям и бюджету. Кроме

того, сюда можно отнести и специализированные туры для предпринимателей, интересующихся промышленностью с целью прибыльного вложения инвестиций в производство.

В настоящей статье рассматривается именно организованный промышленный туризм, так как именно он может быть включён в концепцию развития туризма на государственном и региональном уровне, в отличие от самостоятельного туризма – слабо контролируемого и, иногда, небезопасного.

В целом самой широко представленной категорией туристов на промышленных предприятиях является молодёжь, прежде всего, старшеклассники и студенты. Очень часто посещение учащимися производственных предприятий помогает им определиться с выбором будущей профессии. Кроме того, в последнее время активное развитие индустриального туризма получило и среди обычных граждан, у которых самым большим спросом пользуются предприятия пищевой и машиностроительной промышленности. А также – среди журналистов и блогеров, формирующих своими публикациями имидж предприятия (рис. 3).

Рис. 3 – Классификация посетителей объектов промышленного туризма в зависимости от целей и потребностей

В следствии всего вышеперечисленного индустриальный туризм может являться базовой платформой для партнёрства региональных органов власти и бизнеса, для привлечения инвесторов и туристов, для поддержания

интереса к территории, формирования её положительного имиджа, продвижения бренда региона, развития территориальной инфраструктуры, и, в конечном итоге, вести к комплексному развитию данной территории.

Индустриальный туризм как фактор развития региона

Особую значимость промтуризма на данном этапе функционирования народного хозяйства РФ подчёркивает активное сотрудничество органов власти и промышленных предприятий субъектов Российской Федерации с Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое помогает в разработке специальных программ развития индустриального туризма в каждом регионе, обладающем достаточным промышленным наследием. Основные стратегические возможности для комплексного развития региона в результате формирования в нем пространственно-рекреационных блоков, ориентированных на предоставление услуг в области промышленного туризма показаны на рис. 4.

И хотя за последние 10 лет промышленный туризм в нашей стране вырос до самостоятельного направления, он до сих пор находится на стадии становления. Доля промышленного туризма в общем объёме туристского рынка по данным 2021 г. составляет всего 3-4%. Разбивка участников этого сегмента туристического рынка по регионам очень неравномерная. Большая часть объектов промышленного туризма, а также оказываемых ими туристических услуг приходится на Москву и Санкт-Петербург. Остальные российские регионы обладают определённым потенциалом, но ряд факторов препятствует развитию этого направления туризма [7].

По данным экспертов, только 12 субъектов РФ предоставляют на официальных порталах регионального органа по туризму информацию об индустриальном туризме – объектах туристского показа или предлагаемых в регионе экскурсиях на промышленные предприятия. При этом, по данным на 2021 г., в остальных 73 субъектах РФ (86 %) региональные

органы управления в сфере туризма либо в принципе не работали в данном направлении, либо не предоставляли указанную информацию заинтересованным в ней туристам [10].

На основании контент-анализа сайтов промышленных и туристских компаний, кото-

рые предлагают экскурсии на производственные предприятия, можно сделать вывод, что в 44 субъектах Российской Федерации (52%) промышленные экскурсии если и производятся, то не имеют регулярного характера (рис. 5).

Рис. 4 – Стратегические возможности промышленного туризма как фактора улучшения развития региона

Рис. 5 – Типология субъектов Российской Федерации по потенциалу развития промышленного туризма [10]

Для повышения потенциала других регионов РФ в области развития индустриального туризма в 2021 году АСИ запустило Всероссийский акселератор по промышленному туризму, как способа развития регионов и привлечения инвестиций. В рамках деятельности этого акселератора за 2021–2022 гг. было отобрано 30 регионов и для них Агентством стратегических инициатив разработан ряд экскурсионных туристических маршрутов, которые легли в основу формирования Методических рекомендаций по организации сектора промышленного туризма в регионах РФ.

На 2023 г. Агентством стратегических инициатив была запланирована апробация сформированной методологии, а затем внедрение её во всех регионах Российской Федерации на предприятиях разных отраслей. Процесс апробации осуществляется при поддержке руководителей и собственников предприятий, глав субъектов РФ, Минэкономразвития РФ, а также Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Кластеризация сектора туризма как инструмент формирования конкурентных преимуществ в развитии регионов РФ. Официальное появление определения кластера, как особой формы пространственно-производственной структуры, в нашей стране были сформулированы в «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах РФ» (утв. Минэкономразвитием РФ 26.12.2008 №20615-ак/д19). Зарекомендовав себя как принципиально новый метод стратегического планирования в регионах, кластерный подход стал одним из ключевых при разработке новых видов региональных стратегических документов – инвестиционных Стратегиях развития субъектов РФ. В основе кластерного метода лежит проектирование территориальных систем для пространственной концентрации похожих, дополнительных и вспомогательных учреждений, организаций и предприятий с общей специально предназначенной инфраструктурой, кадровым обеспечением и рынком необходимых услуг с целью формирования благоприят-

ной среды для повышения конкурентоспособности, роста инвестиционного потенциала территории и увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Применение этого подхода является одним из ключевых инструментов определения стратегических ориентиров развития сферы туризма в субъектах РФ. Нормативно-правовые акты Российской Федерации дают чёткое определение рекреационно-туристского кластера, как комплекса сосредоточенных на определённой географической территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами (организации и предприятия размещения, питания, развлечения, транспорта, здравоохранения, розничная торговля, производства сувенирной продукции, а также государственные, региональные, муниципальные и общественные органы управления туристической сферой). Из этого следует, что туристский кластер – открытая и довольно эластичная структура с меняющимся числом участников и невысокими барьерами для входа и выхода, за счёт чего он является подходящей средой для развития малого и среднего предпринимательства.

Таким образом туристско-рекреационный кластер в субъекте РФ может быть представлен как модель сбалансированного пространственного развития с ядром (ведущими туристскими и инфраструктурными объектами, комплексом оказываемых туристам услуг, сопровождающимися учреждениями и организациями), тесными связями в зоне его влияния, а также ярко выраженной туристской специализацией (культурно-познавательный, активный, курортный, промышленный и др. туризм), международным значением (обслуживание потока отечественных и зарубежных туристов) и межотраслевым составом.

Реализация кластерного подхода в сфере туризма в субъекте РФ предполагает целый

ряд позитивных аспектов для всех категорий участников кластера:

1. Для органов власти субъекта РФ – это создание и рост налоговой базы за счёт увеличения количества налогоплательщиков в регионе, а также удобный инструмент для конструктивного взаимодействия с бизнесом; повышение инвестиционной привлекательности региона благодаря наличию гарантий и льгот со стороны государства для инвесторов, которые принимают участие в кластерных инициативах; расширение возможностей для развития региона в целом, за счёт увеличения уровня его конкурентоспособности [11].
2. Для бизнес-структур, предприятий и организаций, включённых в кластерный контур – это доступ к высокопрофессиональным кадрам региона; снижение издержек за счёт совместного использования объектов туристской инфраструктуры, близости поставщиков и наличия между ними здоровой конкуренции; повышение уровня квалификации работников; стимулирование конкуренции вследствие улучшения условий для формирования и развития нового бизнеса.
3. Для населения региона – это рост уровня заработной платы; увеличение занятости в регионе; повышение объёма отчислений в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, а также развитие инженерной, транспортной и финансовой инфраструктуры [9].

Наряду с другими видами туризма промышленный туризм может быть основным аттрактором для формирования кластера, как монофункционального, обеспечивающего развитие одного определённого вида туризма, так и полифункционального, развивающего и основную и дополнительные виды туризма. При этом у индустриального туризма при формировании новых кластеров есть определённые конкурентные преимущества, помимо вышесказанных. Это направление туризма стимули-

рует комплексное развитие региона, путём включения в кластерное ядро научно-технологических и инновационных сегментов промышленных предприятий субъекта РФ, обеспечивая приток необходимых для этого инвестиций. Вместе с тем, выбор промышленного туризма, как основы формирования туристско-рекреационного кластера, приводит к повышению эффективности деятельности участников кластера за счёт получения преимуществ доступа к инновационно-технологическим и информационным ресурсам.

Разработка туристско-рекреационного кластера «Тульский» как элемента экономической стратегии развития региона

За последние 3 года активная поддержка органами власти Тульской области развития туристской сферы привела к значительным положительным результатам: общему росту внутреннего и въездного туризма на территории региона, а именно – увеличению в 2021 г. туристического потока на 18% до 1347,3 тыс. гостей. Наличие более 100 мест размещения разных ценовых сегментов, прошедших обязательную классификацию, достаточное количество объектов необходимой туристской инфраструктуры, достойное состояние существующей дорожной сети обуславливает высокий туристский потенциал Тульского края и создаёт предпосылки для организации современных конкурентоспособных территориальных туристических кластеров в регионе [4].

На основе проведённого реорганизованым в октябре 2022 г. Комитетом Тульской области по развитию туризма анализа региональных туристских ресурсов и состояния туристской инфраструктуры, а также изучения транспортной доступности туристских аттракторов Тульской области позволило выделить 4 туристско-рекреационных кластеров с соответствующей специализацией:

1. «Тульский» (г. Тула, Щекинский район) – культурно-познавательный туризм, военно-патриотический, детский образовательный, гастрономический, этнографический, промышленный и деловой туризм.

2. «Куликовский» (территория музея-заповедника «Куликово поле» Куркинского района, Богородицкий, Венёвский и Кимовский районы, а также городской округ Новомосковск и город Узловая) – познавательный, событийный и этнографический туризм, эко- и агротуризм, спортивное направление – охота и рыбалка.
3. «Окский» (Алексинский, Заокский и Ясногорский районы) – лечебно-оздоровительный, познавательный и art-туризм, пляжный отдых.
4. Кластер «Русские усадьбы» (включает действующие музеи-заповедники и усадьбы и Тульской области), тематически сформированный на базе глобального федерального маршрута «Русские усадьбы».

Дополнительно в рамках кластеризации туристских ресурсов Тульской области была выделена так называемая «территория перспективного развития Юго-запад» (Одоевский, Белёвский и Суворовский районы) со специализацией на религиозном и лечебно-оздоровительном туризме, экотуризме с элементами охоты и рыбалки¹.

Муниципальные образования, входящие в состав формируемых в Тульской области туристско-рекреационных кластеров, взаимосвязаны между собой системой разнообразных коммуникаций, включающей туристские аттракторы, инфраструктурные связи и туристские проекты. Специализация каждого из формируемых кластеров сложилась на основе уникального сочетания туристско-рекреационных ресурсов и факторов, характеризующих особенности конкретной территории.

В целях эффективного развития туристско-рекреационного кластера в каждом из них должно быть выделено ядро кластера – его административный центр. На базе этого центра предполагается осуществление управления туристско-рекреационным кластером путём

формирования главного органа управления – Совета кластера. Совет создаётся муниципальными образованиями, входящими в состав туристско-рекреационного кластера в целях выработки общей политики по благоустройству и координированию работы в кластере, а также развития приоритетных туристских проектов.

Следует отметить, что на данный момент действующий Совет кластера есть только у кластера «Русские Усадьбы», что связано, как со временем его организации (2014 г.), так и с тем, что его включение в федеральный маршрут требовало обязательного наличия действующего механизма управления кластером. В стадии формирования находится Совет кластера «Куликовский», благодаря соглашению от 13.09.2021 между корпорацией «Туризм.РФ» и правительством Тульской области.

Образование туристско-рекреационного кластера «Тульский» обусловлено как целями социально-экономического развития области, так и наличием благоприятных факторов для формирования конкурентоспособного туристского сектора в экономике региона (рис. 6).

Следует отметить, что с октября 2022 года самостоятельного узкоспециализированного органа государственной власти, занимающегося развитием туризма на территории Тульской области, не существует. Действующий до этого срока Комитет Тульской области по развитию туризма был присоединён к Министерству экономического развития Тульской области, а глава Комитета заняла должность заместителя министра Минэкономразвития Тульской области. В результате сфера туризма стала одним из сегментов экономики региона, а её развитие – составной частью комплексного развития территории региона. Что касается субъектов управления данной сферой, то руководящие и организационные действия в области развития туризма в пределах своих полномочий сейчас выполняют несколько

¹ Постановление Правительства Тульской области от 16.10.2017 №468 «Об утверждении стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года» (в действующей редакции). URL: <https://docs.cntd.ru/document/450382636>

региональных институтов – Минэкономразвития Тульской области, АО «Региональная Корпорация развития и поддержки Тульской области», Региональный фонд «Агентство развития туризма в Тульской области» при участии Правительства Тульской области. Взаимодействие этих органов пока оставляет желать лучшего, что, в частности, создаёт определённые трудности по дальнейшему разработке и активации всех функций туристско-рекреационного кластера «Тульский».

Кроме того, в качестве отрицательных последствий ликвидации Комитета по развитию туризма Тульской области можно отметить прекращение поддержки работы официального сайта Комитета, на котором имелся доступ к геоинформационной системе с Реестром туристских ресурсов региона и к Каталогу

туристических аттракторов и объектов туристской инфраструктуры. К сожалению, официальный туристический портал Тульской области VisitTula не располагает указанным контентом, соответственно, найти его туристу, желающему получить полную информацию о туристических объектах и их расположении на территории кластеров Тульской области стало практически невозможно. Да и в целом следует признать, что возможности официального туристического портала Тульской области VisitTula довольно ограничены по своему функционалу, а представленная информация не позволяет самостоятельным туристам получить всю необходимую информацию об объектах туристической инфраструктуры, расположенных на территории туристско-рекреационного кластера «Тульский».

Рис. 6 – Структурная схема межсубъектного взаимодействия в туристско-рекреационном кластере «Тульский»

Анализ современного состояния промышленного туризма на территории туристско-рекреационного кластера «Тульский»

Тульская область исторически является первым городом-заводом и в настоящее время по праву считается оружейной столицей России. Регион, как центр конструкторских и инженерных кадров, очень важен для Российской Федерации в целом. На данный момент сфера промышленности Тульской области занимает значительную часть жизни региона и является приоритетной: в суммарном объёме ВРП доля промышленного производства составляет почти 44%. В 2021 г. индекс регионального промышленного производства достиг 107,6%, что выше среднего значения по стране (101,0%) [2]. При этом пространственное размещение промышленных предприятий по территории региона неравномерно – большая часть из них приходится на областную столицу – Тулу, а также Щёкинский район, в целом составляющих территорию туристско-рекреационного кластера «Тульский».

Несмотря на большое количество предприятий лёгкой и пищевой промышленности (изготовление филимоновской игрушки, тульских пряников, белёвской пастилы и пр.), Тульский регион считается традиционно влиятельным в оборонной, машиностроительной и металлургической промышленности, включая и такие традиционно местные промыслы, как художественная отделка охотничьего оружия, самоварное и гармонное производства, что обеспечивает устойчивость характеристики Тулы как «города-завода» и «города оружейников».

Однако, несмотря на огромный потенциал для развития индустриального туризма в регионе, на сегодняшний день выбор существующих экскурсий на промышленные предприятия, входящие в состав туристско-рекреационного кластера «Тульский», крайне ограничен. Да и те экскурсии на промышленные предприятия, которые предлагаются гостям Тульской области, носят, как правило, нерегулярный характер и осуществляются либо по

запросу, с соблюдением определённых условий посещения и сроков подачи предварительной заявки, либо в рамках профессиональной ориентации.

Также можно отметить, что большинство промышленных объектов, находящихся на территории кластера «Тульский» и доступных для посещения рядовыми туристами (не входящими в категории обучающихся или бизнесменов), относятся к сфере пищевой или лёгкой промышленности. Это можно объяснить тем, что они являются наиболее распространёнными, из-за чего наиболее представлены в сфере промышленного туризма, удобно расположены (в черте города или в пределах транспортной доступности от города), а также то, что производимая ими продукция ближе всего к потребителям. Кроме того, предприятия данной сферы активно используют и такой маркетинговый приём, как организация дегустаций производимой продукции или проведение мастер-классов по изготовлению продукции, что также привлекает посетителей, особенно младшего возраста.

Однако территориальное брендрование Тулы как арсенала и щита, а также мастерской России стимулирует развитие интереса туристов к посещению предприятий оборонно-промышленного комплекса, либо крупных металлургических производств. Вместе с тем, в настоящий момент значительная часть предприятий Тулы, относящихся к оборонно-промышленной отрасли, не проводят экскурсии на территории своих производств в связи с обеспечением тайны производства (АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова», Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ»; АО «АК «Туламашзавод»). Вместе с тем, указанные промышленные предприятия имеют собственные музеи и интересные объекты показа на территории производства, которые используются в основном для профорientационных целей и организации взаимодействия с образователь-

ными учреждениями [2].

Ещё одной причиной, сдерживающей возможность проведения экскурсии на промышленные предприятия, является возрастное ограничение. К таким предприятиям можно отнести, например, «Тульский пивзавод» (филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика»), ООО «Ханинская пивоварня» и др.

Отдельно стоит упомянуть действующие на территории туристско-рекреационного кластера «Тульский» объекты притяжения туристов, которые нельзя однозначно отнести к сфере промышленного туризма – это этнодвор «Тульский Левша», в котором работают интерактивная площадка «Тульская кузня» и музей «Тульский резной наличник», знакомящий посетителей с историей развития традиционных тульских народных промыслов и ремёсел. Данные объекты относятся к индустриальному туризму весьма условно, так как экскурсионные программы, предлагаемые ими, делают упор в основном на этнографические и культурно-познавательные аспекты.

Уникальным инновационным явлением, способствующим развитию промышленного туризма в Тульской области, стало появление в Туле специализированного творческого индустриального кластера «Октава», как совместного проекта частного инвестора и госкорпорации «Ростех», при активной поддержке руководства Тульской области. «Октава» представляет собой пример успешного государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере индустриального туризма. Уникальность данного объекта заключается в подходе и методе воздействия на туристов, построенном на мультимедийной платформе. Дополнительным положительным элементом по повышению эффективности деятельности стала реализация в 2022 г. специальной программы лояльности «Друг Октавы». Приобретя за 1000 рублей карту программы лояльности, турист получает возможность годового бесплатного посещения временных выставок в Музее станка, приглашения на закрытые мероприятия, специальные условия для участия в образовательных програм-

мах, кинопоказах, концертах и спектаклях, скидки на посещение кафе, коворкинга, услуги студии звукозаписи, а также покупки в книжном магазине.

В этой связи следует отметить, что на территории Тульской области в целом и туристско-рекреационного кластера «Тульский», в частности, для гостей, посещающих этот регион, программы лояльности в данный момент не существует. Программа лояльности «Карта гостя», с получением скидок, бонусов и эксклюзивных услуг в объектах размещения, питания, развлечения и других объектах туристической инфраструктуры региона, несмотря на свою явную востребованность, прекратила своё существование после завершения проекта «Тула – новогодняя столица России» в 2019 г.

Вместе с тем, стоит признать, что за последние 2 года в области развития промышленного туризма наметился позитивный сдвиг благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области и Агентством стратегических инициатив. Регионам, подписавшим данное соглашение, АСИ предлагает к реализации собственную «Методологию развития промышленного туризма в регионах РФ». Предлагаемые методические рекомендации помогают заинтересованным в развитии на своей территории туризма промышленным предприятиям пошагово разработать интересный и безопасный маршрут, знакомящий с действующим производством. Методология получила одобрение Минпромторга и Роскачества, и на данный момент ею воспользовалось больше 100 отечественных предприятий из 20 регионов – от добывающих компаний до производителей гастрономических брендов.

Дополнительно для консультационной помощи промышленным предприятиям, решившим воспользоваться указанными методическими рекомендациями, Агентство стратегических инициатив предлагает участие в Акселераторе по развитию промышленного туризма. На текущий момент Тульскую область в

Акселераторе представляют пять компаний: АО «Евраз-Ванадий Тула», фабрика музыкальных инструментов «Тульская гармонь», Дом моды «Аристократия», рыбная ферма «Сом Со-мыч» и ООО «АгроГриб», из которых первые три предприятия расположены в границах туристско-рекреационного кластера «Тульский».

По состоянию на февраль 2023 г. идёт заключительный этап акселератора, работники представленных предприятий прошли обучение и составили технические карты экскурсий. С 13 по 15 марта на промышленных предприятиях-участниках Акселератора запланировано прохождение инспекционного тура, а защита проектов участников намечена на апрель 2023 г. Результатом участия в Акселераторе должен стать разработанный предприятием экскурсионный турпродукт, включая образовательные, презентационные, обучающие и др. элементы в зависимости от специфики и целевой аудитории экскурсантов предприятия, а также сформированное описание экскурсии.

Надо подчеркнуть, что участие в Акселераторе предполагает только разработку собственно турпродукта – экскурсии на промышленное предприятие. Методологическая поддержка комплексного развития территории, а также построения системы взаимодействия между субъектами и объектами промышленного туризма в рамках кластерной модели в Методических указаниях от АСИ не предусмотрена. Разработанный экскурсионный маршрут предлагается включить в нормативно-правовые акты субъекта РФ, регулирующие развитие индустриального туризма в регионе, в качестве флагманского шаблона и образца для других промышленных предприятий, заинтересованных в данной деятельности. При этом создание общего туристического маршрута, демонстрирующего промышленный потенциал Тульской области в целом, и туристско-промышленного кластера «Тульский» в частности, не предполагается.

Также следует отметить, что воспользоваться данной методологией АСИ может только действующее промышленное предприятие с

перспективой его включения в межрегиональные туристические маршруты и обмена туристическими потоками. Соответственно, на недействующие промышленные предприятия, ставшие объектами промышленного наследия (а именно материальные и нематериальные активы, используемые в прошлом для выполнения производственной деятельности или оказания услуг), методическая и организационная поддержка АСИ не распространяется.

Вместе с тем, на территории туристско-рекреационного кластера «Тульский» имеются объекты, которые можно отнести к промышленному наследию региона (например, часть территории АО «Машзавода «Штамп»» площадью 30 тыс. км², которая не занята в действующем производственном процессе). Данные объекты промышленного наследия не включены в официальный перечень туристических объектов индустриального туризма Тульской области в целом, и кластера «Тульский» в частности, их посещение не регулируется органами власти, отвечающими за развитие туризма в регионе, и все посещения туда осуществляются туристами самостоятельно. «Стратегия развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года» отмечает большое количество подобных неиспользуемых объектов, расположенных в административном центре региона, что негативно влияет как на внешний облик г. Тулы, так и на эффективность использования её территории с целью повышения конкурентоспособности нашего края.

Несмотря на активизацию развития промышленного туризма в целом, при этом следует признать довольно низкий уровень маркетингового продвижения и информационной поддержки этого вида туристского потенциала кластера «Тульский» в сфере промышленного туризма. К примеру, лидеры по количеству экскурсий и посетителей – Тульский молочный комбинат «Бежин луг» и Тульский пивоваренный завод – в своей экскурсионно-туристической деятельности используют в основном собственные технологии продвижения – специальные отделы маркетинга, а основными

каналами продвижения служат сайты предприятий и собственные группы в социальных сетях (например, «ВКонтакте»)

Выводы

Таким образом, кластерный подход к развитию региона, включающий в себя разработку туристско-рекреационных кластеров, в том числе туристско-рекреационного кластера «Тульский», как важного элемента стратегии комплексного развития территории активно развивается в Тульской области. Туристский потенциал Тульской области огромен, и до

конца ещё не раскрыт, и определение в качестве одной из точек роста, наиболее обеспеченного туристической инфраструктурой и имеющего стабильный поток гостей туристско-рекреационного кластера «Тульский», может стать основой для эффективного развития этого субъекта РФ в целом. Это подчёркивает значимость использования промышленного туризма для комплексного развития территории, в связи с чем возникает необходимость в определении путей его дальнейшего совершенствования.

Список источников

1. Бандурина К.В. Определение путей оптимизации деятельности органов исполнительной власти Тульской области в сфере развития туризма // Современные тренды развития регионов: управление, право, экономика, социум: Мат. XIX Всеросс. студ. науч.-практ. конф. Челябинск: Челябинский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2021. С. 15-16.
2. Богомолова К.О., Танкиева Т.А., Пономарева М.В. Развитие промышленного туризма в Тульской области // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №3(81). С. 63-78. DOI: 10.24412/1995-042X.
3. Гененко О.Н., Посохова Н.В. Промышленный туризм как фактор повышения туристской привлекательности региона // Инновации и инвестиции. 2020. №10. С. 207-210.
4. Грачева Е.В. К вопросу о совершенствовании деятельности региональных органов власти по повышению туристической привлекательности Тульской области // Устойчивое развитие России в период нестабильности: внешние вызовы и перспективы: Мат. XII Междунар. науч.-практ. конф. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина. 2018. С. 68-72.
5. Грачева Е.В. Формирование современной модели управления развитием туристических зон на территории субъекта РФ // Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов: Сб. науч. стат. по мат. междунар. науч.-практ. конф. Тула: АНО ВПО «Ин-т экономики и управления». 2017. С. 126-131.
6. Ковалёва, М.А., Щебарова, Н.Н. Анализ влияния туристического кластера на развитие региональной экономики на примере Мурманской области // Управленческий учёт. 2022. №1-2. С. 231-240. DOI: 10.25806/uu1-22022231-240.
7. Никулина Ю.Н. Исследование востребованности и перспектив развития промышленного туризма в регионе: взгляд предприятий // Креативная экономика. 2017. Т.11. №8. С. 875-892. DOI: 10.18334/се.
8. Оборин М.С. Экономический потенциал аграрного и экологического туризма в регионах России // Вестник Забайкальского гос. ун-та. 2018. Т.224. №7. С. 109-122.
9. Саак А.Э., Жертовская Е.В. Концептуальный подход к формированию туристского бренда в рамках геобрендинга туристской дестинации в общей системе маркетинга территории на муниципальном уровне (на примере г. Таганрога) // Вестник нац. акад. туризма. 2013. №4(28). С. 44-50.
10. Шабалина Н.В., Азина Е.А., Каширина Е.С. Потенциал российских регионов для развития промышленного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 58-67. DOI: 10.24412/1995-0411.
11. Швец Ю.Ю. Институциональные основы реализации инновационного потенциала региона путём кластеризации туризма // Региональная экономика и управление. 2015. №3(43). С. 67-76.
12. Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation / Ed. by J. Douet. London: Routledge, 2012. 239 p.

References

1. Bandurina, K. V. (2021). Opredeleniye putey optimizatsii deyatel'nosti organov ispolnitel'noy vlasti Tul'skoy oblasti v sfere razvitiya turizma [Determination of ways to optimize the activities of the executive authorities of the Tula region in the field of tourism development]. *Sovremennyye trendy razvitiya regionov: upravleniye, pravo, ekonomika, sotsium* [Modern trends in the development of regions: management, law, economics, society]: Collection of scientific articles of the XIX All-Russian student scientific and practical conference. Chelyabinsk: Presidential Academy (RANEPa) – Chelyabinsk branch, 15-16. (In Russ.).
2. Bogomolova, K. O., Tankiyeva, T. A., & Ponomareva, M. V. (2018). Razvitiye promyshlennogo turizma v Tul'skoy oblasti [Development of industrial tourism in the Tula region]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 12(3/81), 63-78. doi: 10.24412/1995-042X. (In Russ.).
3. Genenko, O. N., & Posokhova, N. V. (2020). Promyshlennyy turizm kak faktor povysheniya turistskoy privlekatel'nosti regiona [Industrial tourism as a factor in increasing the tourist attractiveness of the region]. *Innovatsii i investitsii* [Innovations and Investments], 10, 207-210. (In Russ.).
4. Gracheva, E. V. (2018). K voprosu o sovershenstvovanii deyatel'nosti regional'nykh organov vlasti po povysheniyu turistskoy privlekatel'nosti Tul'skoy oblasti [On the issue of improving the activities of regional authorities to increase the tourist attractiveness of the Tula region]. *Ustoychivoye razvitiye Rossii v period nestabil'nosti: vneshniye vyzovy i perspektivy* [Sustainable development of Russia during the period of instability: external challenges and prospects]: Collection of scientific articles based on the materials XII full-time international scientific-practical conference. Yelets: I. A. Bunin Yelets State University, 68-72. (In Russ.).
5. Gracheva, E. V. (2017). Formirovaniye sovremennoy modeli upravleniya razvitiyem turistskikh zon na territorii sub'yekta RF [Formation of a modern model for managing the development of tourist areas on the territory of a constituent entity of the Russian Federation]. *Aktual'nyye problemy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya predpriyatiy, otrasley, kompleksov* [Actual problems of socio-economic development of enterprises, industries, complexes]: The Collection of scientific articles on the XII full-time international scientific-practical conference. Tula: Institute of economics and management, 126-131. (In Russ.).
6. Kovaleva, M. A., & Shchebarova, N. N. (2022). Analiz vliyaniya turistskogo klastera na razvitiye regional'noy ekonomiki na primere Murmanskoy oblasti [Analysis of the influence of the tourism cluster on the development of the regional economy on the example of the Murmansk region]. *Upravlencheskiy uchët* [Management accounting], 1-2, 231-240. doi: 10.25806/uu1-22022231-240. (In Russ.).
7. Nikulina, Y. N. (2017). Issledovaniye vostrebovannosti i perspektiv razvitiya promyshlennogo turizma v regione: vzglyad predpriyatiy [A study of the demand for and prospects for the development of industrial tourism in the region: the view of enterprises]. *Kreativnaya ekonomika* [Creative Economy], 11(8), 875-892. doi: 10.18334/ce. (In Russ.).
8. Oborin, M. S. (2018). Ekonomicheskiy potentsial agrarnogo i ekologicheskogo turizma v regionakh Rossii [Economic potential of agrarian and ecological tourism in the regions of Russia]. *Vestnik zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Trans-Baikal State University], 224(7), 109-122. (In Russ.).
9. Saak, A. E., & Zhertovskaya, E. V. (2013). Kontseptual'nyy podkhod k formirovaniyu turistskogo brenda v ramkakh geobrendinga turistskoy destinatsii v obshchey sisteme marketinga territorii na munitsipal'nom urovne (na primere g. Taganroga) [A conceptual approach to the formation of a tourist brand within the geo-branding of a tourist destination in the general system of territory marketing at the municipal level (on the example of Taganrog)]. *Vestnik natsional'noy akademii turizma* [Bulletin of the National Academy of Tourism], 4(28), 44-50. (In Russ.).
10. Shabalina, N. V., Azina, Ye. A., & Kashirina, E. S. (2021) Potentsial rossiyskikh regionov dlya razvitiya promyshlennogo turizma [The potential of Russian regions for the development of industrial tourism]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma* [Service and Tourism: Current Challenges], 15(2), 58-67. doi: 10.24412/1995-0411. (In Russ.).
11. Shvets, Yu. Yu. (2015). Institutsional'nye osnovy realizatsii innovatsionnogo potentsiala regiona putem klasterizatsii turizma [Institutional framework for realizing the region's innovative potential through tourism clustering]. *Regional'naya ekonomika i upravleniye* [Regional economy and management], 3(43), 67-76. (In Russ.).
12. Douet, J. (Ed.). (2012). *Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation*. London: Routledge.